

KORXONALAR RAQOBATI. RAQOBATCHILAR KUCHLI VA ZAIF TOMONLARI

Ergashev Muhammadali Sobirjon O'g'li

Yo'lbarsov Gavharbek G'ayratbek O'g'li

Tojiddinov Sardorbek Abduvahob O'g'li

Andijon Qishloq Xo'jaligi va Agrotexnologiyalar Instituti

Annotatsiya: ushbu maqolada korxonalar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat jarayoni, u qay holda bo'lishini tavsiflovchi fikrlar hamda ikki raqobatchilarning o'z bozoridagi kuchli va zaif tomonlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: korxonalar raqobati, narx, korxonalar, firma, xaridor, tovarlar, kuchli va zaif tomonlar, reklama, bozor

Annotation: This article discusses the process of competition between a company and a manufacturer, what it looks like, and the strengths and weaknesses of the two competitors in their respective markets.

Keywords: company competition, price, company, firm, buyer, goods, strengths and weaknesses, advertising, market

Korxonalar, firma va boshqa ishlab chiqarish majmualarining raqobatini o'rganishdan oldin, korxonaning o'zi nima degan savolga berib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Korxonalar- davlat tomonidan yuridik shaxs huquqini olgan o'zi mustaqil ish faoliyatini yurituvchi sub'yekt. Bunda korxonalar xizmatlar ko'rsatish, mahsulot va tovarlar ishlab chiqarib xalqqa manfaati tegishi uchun tashkil etiladi. Tabiiyki korxonalar tashkil topgandan so'ng unga raqobatchi sifatida boshqa korxonalar ham sekin-astalik bilan tashkil topib raqobatlasha boshlaydi. Raqobatning o'zi nima ?

Raqobat- bu bozordagi tovar va xizmatlar sotuvi bilan shug'ullanadigan korxonalar va firmalarning iqtisodiy manfaatlari to'qnashuvidan iborat bo'ladi va ular

o'rtasidagi ko'proq foyda olish, yuqoriroq naflikka erishish uchun kurashni anglatadi.

Bozorda raqobat nafaqat ishlab chiqaruvchi korxonalar va firmalar o'rtasida balki, iste'molchilar o'rtasida ham bo'lishi kuzatiladi. Ular tovarlarni qulay va arzon baholarda sotib olishga qaratiladi, ya'ni haridor har bir sarflangan pul birligi evaziga ko'proq naflikka ega bo'lishga harakat qiladi, arzon va sifatli tovarni tezroq sotib olish uchun kurashadi.

Raqobatchilar haqida ma'lumot juda muhim, chunki bu ularning bozordagi hozirgi mavqeidan mamnunligini, ularda belgilangan kuchlarni, ularning investitsiya siyosati, asosiy loyihalar almashinuvini o'zgartirishga imkon beradi. Raqobatbardoshlarning kuchli va zaif tomonlari, ular raqobatda foydalanadigan vositalar (narxlar, reklama, etkazib beruvchilar va boshqalar), samarali kontramumlar va orzu qilingan o'zgarishlarni ishlab chiqish uchun zaruriy shartdir.

Bozorda raqobatchilarni tahlil qilish ham eng zaruriy ishlardan biri hisoblanadi. Ularni o'rganish uchun esa quyidagi yo'llar yordam berishi mumkin bo'ladi:

1. Raqobatchilarning maqsadlari (bozorda ulushining ko'payishi, rahbarlar guruhida harakatlanish va boshqalar)
2. Raqobatchilarning hozirgi kunagi holati (strategik guruhdagi lavozim)
3. Raqobatchilar uchun mumkin bo'lgan strategiyalar (o'sish, so'rilish orqali o'sish va boshqalar)
4. Raqobatchilarning texnologik, moliyaviy va boshqa imkoniyatlar, ularning kuchli va zaif tomonlari.

Raqobatchilar o'zlarining strategiyasini amalga oshirishlari va maqsadlariga erishish uchun o'z maqsadlari va imkoniyatlariga bog'liq bo'lgan strategiyalar ishlab chiqib, ularni ustida ishlashlari zarur bo'ladi. Raqobatning kuchlari va zaif tomonlarini baholashning birinchi bosqichi - savdo hajmlari, bozor ulushi, foyda, pul oqimi, yangi investitsiyalar va ishlab chiqarish ob'ektlaridan foydalanish. Ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lish juda qiyin. Kompaniyalar o'rta tajriba orqali raqobatchilar va zaif tomonlari to'g'risida, shaxsiy tajriba va mish-mishlar orqali ma'lumot olishadi. Uning hajmini oshirish iste'molchilarning birlamchi marketing tadqiqotlarini o'tkazishga imkon beradi. Yetkazib beruvchilar va dilerlar bu ishda katta yordam bergan bo'lishadi.

Korxonalarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda bir qancha usullar qo'l keladi. Ulardan biri S.W.O.T tahlil qilish tizimidir. Bu inglizcha so'zlarning qisqartlari bo'lib:

S= Strength ya'ni kuchli tomonlari, bunda korxonaga qo'llay olishi mumkin bo'lgan barcha eng zo'r samara beradigan ishlar yoziladi.

W= Weakness ya'ni zaif tomonlari, bunda qaysidur sohada yoki bo'lmasam faoliyatidagi qaysidur joyida bir ishni unchalik ham yaxshi amalga oshirmaydi. Shunday tomonlari yoziladi bu joyga.

O= Opportunates ya'ni imkoniyatlari, bunda korxonada qandaydur bir yaxshi tomon borki, o'sha korxonani yaxshi foyda olishga, raqobatchilaridan sal bo'lsa ham ildamlab ketishiga imkon beradi.

T= Threat ya'ni xavf – xatar , korxonaga uchun xavf tug'diradigan barcha xatti-harakatlar shular qatoriga kiradi. Bular S.W.O.T tahlil tizimining ma'nosini tashkil etadi. Endi esa ushbu tizimni vazifalari nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz:

- Tovarlar patentbardoshligi;
- Tovarlar narxi;
- Texnologiyaning progressivligi;
- Kadrlar malakasi;
- Resurslar narxi;
- Asosiy fondlar yoshi (yangi, eskiligi);
- Firmaning geografik joylashuvi;
- Infrastruktura;
- Marketing va menejment tizimi;
- Tizimga kirish va chikishda raqobat kuchi darajasi kabilardan iborat. Bundan tashqari bu tahlil tizim korxonaning kuchli va zaif tomonlarini ham chuqur o'rganadi. Ishlab chiqarilayotgan tovarlarning raqobatbardoshligi barcha bozorlar bo'yicha o'rganiladi. Aniq tovarlar raqobatbardoshligining kompleks ko'rsatkichlari, foydali effekt (integral sifat ko'rsatkichi), jami xarajatlar, tovardan foydalanish shartlari, firmaning raqobat ustunligi bo'yicha yuqorida aytib o'tilgan turlarini aniqlanadi.

Kompaniyaning kuchli va zaif tomonlari va uning qay darajada raqobat qila olishining omillari ham mavjud. Bular :

1. Ichki omillar
2. Tashqi omillar
3. Bevosita ta'sir etuvchi omillar
4. Bilvosita ta'sir etuvchi omillar.

Ishlab chiqaruvchi korxonaga yoki firmalarning ushbu omillar bilan bog'liqligini ko'radigan bo'lsak. Agar korxonaga ichkarisida ichki omillar yaxshi rivojlanmagan bo'lsa ya'ni hodimlar bir-birlari bilan o'zaro xurmatsiz, qasdma-qasd ish olib borsaga,

ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishda yaxshi texnika-texnologiyalar va uskunalalar bilan ta'minlanmagan bo'lsa va qisqa qilib aytganda ichki muhit normal holatda bo'lmasa, bunday omillar ish faoliyatga salbiy ta'sir o'tqazadi. Va aksincha bo'lishi ham mumkin yuqorida aytganlarimizni teskarisi bo'lsa bu yana ham ildamlab ketishga sababchi bo'ladigan omillardan biri bo'lib qoladi.

Korxonaga tashqi tarafdin ham ba'zi ta'sirlar o'z ta'sirini o'tqazib turadi. Atrofdagi raqobatchilarning o'zaro hasad qilib raqobat olib borishi. Qo'shimchasiga raqibi haqida yolg'on ma'lumot va xabarlar tarqatishi. Bunday hollarda korxonaga o'zini tiklab, shunday sinovlarga bardosh bersa, unchalik ko'p zarar ko'rmay davom ettiradi. Keyingi faoliyatida ham katta o'zgarish sodir bo'lmaydi.

Bevosita ta'sir qiladigan omillar ham mavjud. Bularga korxonaning ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi barcha vositalar, ya'ni texnika va uskunalalar, ish faoliyati bilan qatnashadigan ishchilar kirishi mumkin. Aynan shu omil korxonaga uchun katta ro'l o'ynovchi harakatlardan bo'ladi. Aytib o'tgandek ishchilar bu yo'lda bevosita qatnashadi.

Lekin hamma narsa ham korxonaga ish faoliyatida to'g'ridan – to'g'ri qatnashmaydi. Hisobchilar, korxonaga rahbari, xorijiy hamkorlar, investitsiya kiritgan investorlar va boshqa masofadan turib yordam beradigan inson va boshqa narsalar kirishi mumkin. Ular bevosita ish faoliyatida qatnashmaydilar, aksincha korxonaga moliyaviy, aqliy-intelektual va boshqara olishlik qobiliyati bilan boshqarishga o'z hissasini qo'shadilar.

Foydalanilgan adabiyotgan ro'yxati

1. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi 2004-yil nashri
2. Korxonalar raqobatdoshligini baholash. O'quv qo'llanma. Samarqand Iqtisodiyot instituti. 2021-yil
3. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. A.O'lmasov, A.Vahobov. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. 2014-yil